

“R. A. KARTINI SEBAGAI CONTOH DARI PEMBERDAYAAN WANITA”

Ahmad Safitri

Email: 2010128210025@mhs.ulm.ac.id

Program Studi Pendidikan IPS Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin

PENDAHULUAN

Pembicaraan mengenai perempuan sangat menarik, tidak ada habisnya untuk diperbincangkan. Perempuan tidak memperoleh hak pendidikan dan melakukan interaksi sosial dengan masyarakat. Perempuan hanya bertugas di dalam rumah, sebagai istri yang “baik”, tanpa adanya kebebasan, baik dalam pemikiran maupun tingkah laku sebagai manusia seutuhnya yang diberikan potensi. Melihat permasalahan di atas, tergugahlah beberapa tokoh perempuan seperti: Cut Nyak Dien, Raden Dewi Sartika, Rohana Kudus, Rahmah El-Yunusiyah, dan Raden Ajeng (R.A.) Kartini, untuk mengubah pola pikir masyarakat tentang perempuan, dan mengubah kedudukannya sejajar dengan laki-laki, terlebih dalam hal pendidikan.

R.A. Kartini yang kemudian disebut sebagai Kartini, merupakan salah satu tokoh yang berbeda dari beberapa tokoh lainnya, karena dengan keberhasilan dan semangat perjuangan emansipasinya dijadikan sebagai bentuk kepahlawanan dan dikukuhkannya beliau sebagai pahlawan Republik Indonesia (RI) yang tertera dalam Surat Keputusan Presiden RI Nomor 108 pada tanggal 02 Mei 1964 dan setiap tanggal lahirnya 21 April diperingati sebagai Hari Kartini. Diberikannya gelar tersebut menuai banyak kritik di kalangan masyarakat. Sejak kecil Kartini dididik dengan pendidikan Barat oleh ayahnya dan berkawan dengan anak-anak Belanda. Namun, pendidikan itu tidak membuatnya menganut pemahaman orang kulit putih. Nasionalisme Kartini merupakan refleksi sosial yang kritis dari seorang perempuan Indonesia yang didasarkan pada religiusitas, kebijaksanaan, keindahan, dan kemanusiaan yang mengandung nilai-nilai universal seperti, pendidikan, solidaritas sosial, persatuan kaum muda, dan persamaan derajat.

Pada masa Kartini yang sangat kental akan budaya Jawa menempatkan perempuan sebagai makhluk kelas dua setelah laki-laki. Perempuan tidak memiliki kekuasaan atas dirinya sendiri. Perempuan tidak memiliki kebebasan untuk mengaktualisasikan diri. Tugas perempuan hanya di dapur, sumur, dan kasur, karena perempuan tersubordinasi dari kaum laki-laki. Perempuan tak ubahnya sebagai budak dari tuannya, dimana segala kehidupan perempuan telah diatur sedemikian rupa orang tua dan penuh kepatuhan khususnya pada golongan bangsawan Jawa.

PENDIDIKAN R. A KARTINI

Raden Ajeng Kartini lahir di Jepara, Jawa Tengah pada 21 April 1879 atau 28 Rabi'ul Akhir tahun Jawa 1808. Ia lahir dari sepasang suami istri bernama Raden Mas Adipati Ario Sosroningrat dan M.A. Ngasirah. Pada saat Kartini lahir, ia sudah memiliki “darah biru” dan juga “darah pesantren”. Ayah Kartini, atau yang sering dipanggil Sosroningrat merupakan seorang bupati yang berpendidikan tinggi. Beliau merupakan orang yang pandai menulis dan pandai dalam bahasa Belanda. Dan ibunya, Ngasirah merupakan seorang anak dari Nyai Hajja Siti Aminah dan Kyai Haji Madirono, dimana beliau merupakan seorang pengajar agama di Teluwakur, Jepara. (Rosyadi, 2016) . Karena itu, Kartini memiliki hak untuk menggunakan gelar Raden Ajeng yang merupakan gelar kebangsawanan.

R.A Kartini merupakan anak kelima dari kesebelas saudaranya, baik kandung maupun tiri. Kartini merupakan anak perempuan paling tua diantara saudara-saudara kandungnya. Kakak R.A Kartini, Sosrokartono merupakan orang yang pandai dalam bidang bahasa. Kartini bersekolah sampai usia 12 tahun di ELS (Europese Lagere School) yang merupakan sekolah yang didirikan untuk orang-orang Belanda dan Bangsawan. (Hartutik, 2015) Pada saat Kartini bersekolah, Kartini mengalami diskriminasi oleh guru- gurunya. Kartini menceritakan hal itu kepada Stella Zeehandellar yang merupakan salah satu sahabatnya, ia menulis: “ Para orang Belanda itu menertawakan serta mengejek kebodohan kami, hendak namun kami berupaya maju, setelah itu mereka mengambil perilaku menentang kami. Aduhai! Betapa banyaknya dukacita dulu pada masa kanak-kanan di sekolah; para guru serta banyak di antara teman-teman mengambil perilaku permusuhan kepada kami”. Kartini memiliki kecerdasan yang luar biasa dan itu digunakannya untuk memajukan kecerdasan bangsa terutama perempuan. Raden Ajeng Kartini memiliki dan mewariskan sikap progresif dari Kakeknya yaitu Pangeran Ario Tjondronegoro IV dari Demak da juga ayahnya R.M.A.A. Sosroningrat. Beliau selalu mengingatkan kepada anak dan cucunya bahwa pengetahuan sangat penting untuk kemajuan bangsa dan negara, dan ilmu pengetahuan sebagai kebahagiaan bagi diri sendiri dan masyarakat, tanpa pendidikan kita akan mengalami kemunduran dan tidak memiliki kebahagiaan.

Konsep pendidikan untuk perempuan yang diajukan oleh Kartini didasarkan pada kisah perjalanan hidup dan pandangannya terhadap lingkungan dan kehidupan yang ia alami. Kartini merupakan salah seorang perempuan yang memiliki kecerdasan dan pendidikan yang layak, sehingga ia memiliki suatu pemikiran bahwa hal yang sangat penting bagi semua orang adalah pendidikan karena pendidikan berperan penting dalam memajukan bangsa dan negaranya. Kartini yang mengalami banyak hal dalam menjalani pendidikannya membuat ia memiliki tekad yang kuat untuk mengubah pandangan semua orang akan pentingnya pendidikan.

KESIMPULAN

Pemikiran Raden Ajeng Kartini mengenai pendidikan perempuan terdapat pada buku yang ia tulis. Buku yang Kartini tulis berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang (Door Duisternis

Tot Licht). Di dalam buku ini, Kartini menuliskan tentang keinginannya untuk memperjuangkan kaum wanita pada saat itu agar mendapatkan pendidikan yang layak. Kartini adalah salah satu dari banyaknya perempuan yang berjuang untuk pendidikan kaum wanita di Indonesia. Memiliki keluarga dengan pendidikan yang tinggi membuat Kartini memiliki pemikiran dan cita-cita yang tinggi dan luar biasa. Banyak peristiwa yang terjadi pada kehidupan Kartini yang menyebabkan Kartini memiliki pemikiran untuk memajukan pendidikan terutama pendidikan bagi kaum wanita di Indonesia. Pemikiran Kartini mengenai pendidikan perempuan ini muncul karena lingkungan, pengalaman diskriminasi dan seringnya berkomunikasi melalui surat dengan sahabat-sahabatnya yang merupakan orang-orang dari negeri Belanda tersebut. Adapun konsep-konsep pendidikan bagi wanita menurut Kartini yaitu perempuan adalah tempat pertama pendidikan bagi seorang anak, perempuan menjadi salah seorang yang penting dalam memajukan peradaban dunia, perempuan memiliki peran penting dalam pendidikan jiwa dan budi, konsep pendidikan perempuan yang sudah seharusnya setara dengan laki-laki agar dapat bekerja sama untuk memajukan pendidikan, dan juga konsep mengenai pendidikan cinta tanah air.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, M. R. (2020). Ibu Sebagai Madrasah Bagi Anaknya: Pemikiran Pendidikan R.A. Kartini. *Journal of Islamic Education Policy*, 5(2), 91–98.
- Kholisoh, S. (2016). Konsep Pendidikan Perempuan R.A. Kartini dalam Buku Habis Gelap Terbitlah Terang. *E-Repository Perpustakaan IAIN Salatiga*, 100.
- Sukri, S., Handayani, T., & Tinus, A. (2016). Analisis Konsep Pemikiran Ki Hajar Dewantara Dalam Perspektif Pendidikan Karakter. *Jurnal Civic Hukum*, 1(1), 33.